

Crítica a la antropología trascendental de Karl Rahner: entre abstracción, condicionamiento y sujeto

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza críticamente la propuesta antropológica de Karl Rahner, centrándose en la relación entre filosofía y teología, el papel de las antropologías particulares y la noción de sujeto y persona. Se cuestiona el carácter esencialista y universalista de su planteamiento, así como su insuficiente atención a las condiciones materiales y concretas de la existencia humana. Aunque Rahner identifica correctamente una dimensión estructural del sujeto como instancia irreductible, su concepción de la libertad y la responsabilidad resulta excesivamente abstracta. Se defiende, en consecuencia, una interpretación más situada del ser humano, donde los condicionamientos reales limitan el alcance efectivo de dicha autonomía.

Palabras clave: antropología filosófica, Karl Rahner, sujeto y persona, filosofía y teología, condicionamientos materiales.

1. Relación entre filosofía y teología: una crítica a su pretendida unidad

La relación que nos propone Rahner entre teología y filosofía la considero insuficiente y sesgada. Digo esto porque, primeramente, parte de una concepción de la filosofía muy reducida y en tanto reducida, discutible. Asume que la filosofía se encarga de la búsqueda de la esencia del ser humano. Esto es cierto solo dentro de filosofías que mantengan un enfoque esencialista. No obstante, hay otras formas de hacer filosofía que se alejan de tales presupuestos. Por mencionar alguna, el existencialismo de Sartre, el feminismo de Beauvoir o filósofas más actuales como Judith Butler hacen que resulte muy problemático ver en lo humano una pretendida esencia.

Otro de los presupuestos que debemos aceptar si queremos suscribir junto con Rahner esa relación entre filosofía y teología tan estrecha, es el concepto histórico. El término de historia es igual de problemático que el de esencia humana, entre otras cosas porque postula un concepto de historia extrapolable universalmente, pero esto no es posible. Cuando hablamos de historia, no podemos hacerlo en términos universales, básicamente esto es imposible. No es lo mismo la historia para un egipcio de hace dos mil años, que para un alemán en la actualidad. Esto se complica mucho más si salimos de occidente y nos fijamos en la historia, por ejemplo, africana, china, japonesa, etc. Aquí se hace muy difícil, no solo un concepto de historia en términos generales, sino mucho más complicado e incluso imposible ver al cristianismo como elemento decisivo en esa historia.

En este orden de ideas, Rahner entiende que la teología es una pieza fundamental porque, como la filosofía, se encarga del estudio de la comprensión del ser humano. Ahora bien, esto es una concepción bastante estrecha de lo que es la teología. Es cierto que una parte de la teología se encarga de la antropología, pero también puede haber antropología teológicas que no sostengan una esencia humana como tal. Además, la teología es un campo de estudio mucho más amplio y no solo antropología. Por ejemplo, está la teología propia, teología sistemática, eclesiología, hermenéutica, teología dogmática, etc. Incluso teología atea. En otras palabras, la teología no se define por el estudio del ser humano.

El punto es que debido a todo esto, Rahner establece una relación entre teología y filosofía casi simbiótica. Esta conclusión la considero igualmente errada. Es cierto que hay elementos comunes como la racionalidad, pero esto sucede también con otras áreas del saber como la medicina, la física, el derecho, etc. A fin de cuentas, somos seres

racionales y usamos la razón de distinta forma y es aquí donde apuesto por una delimitación fronteriza entre filosofía y teología para no atentar contra la autonomía de ninguna de ellas.

Desde la teología, en última instancia, se suelen asumir ciertos presupuestos relativos a la fe, la creencia, los dogmas, etc. En filosofía no sería correcto que esto sucediera. De hecho, la filosofía no tiene objeto de estudio como sí tiene la teología u otras disciplinas, sino que su función principal es pensar las otras ramas del saber desde fuera. En este sentido, la filosofía es más bien una herramienta crítica, problematizadora y analítica del saber consolidado. De modo que su neutralidad, autonomía e independencia son necesarios. Por otro lado, la rigurosidad, coherencia argumental y lógica es algo que se le demanda al buen hacer filosófico. Esto no sucede necesariamente con la teología por tener elementos distintos en su marco epistémico.

2. Las antropologías particulares: alcance, método y límites

Las antropologías particulares, según Rahner y como su propio nombre indica, son concepciones parciales del ser humano. Desde la biología, la sociología, la química, etc. se procura estudiar al ser humano a partir de unos datos empíricos concretos y con base a esos datos comprenderlo. Con todo, las distintas antropologías particulares guardan ciertas similitudes. Todas ellas proceden analíticamente, descomponen al ser humano en elementos que sean susceptibles de estudio desde su marco epistémico concreto para luego hacer una síntesis e intentar definirlo de manera integral. Son ciencias inductivas en este sentido y esto es completamente legítimo y necesario porque nos posibilita un conocimiento objetivo, verificable y falsable del ser humano. Un conocimiento científico, a fin de cuentas.

Otra de las características que resulta interesante es que, a pesar de sus diferencias en relación a los datos o elementos particulares de estudio, las distintas antropologías no son excluyentes, sino todo lo contrario; poseen flexibilidad para la complementariedad de sus resultados y esto posibilita una visión más completa del ser humano. En otras palabras, gracias a que cada una aborda al ser humano desde su parcela empírica, esto genera un conocimiento riguroso del ser humano y susceptible de ser integrado. Los distintos análisis pueden ser sintetizados y comprobar la coherencia de la concepción humana como un sistema más complejo que solo desde una antropología particular.

Ahora bien, también es cierto que se señalan ciertos aspectos no tan positivos, como el propósito dominador del ser humano y no solo comprensivo. Dominador en el sentido que lo reduce a sus resultados, lo limita y «anula» partes que no son susceptibles de análisis a través de sus métodos. En cierta forma, aunque las distintas antropologías dialoguen e integren sus saberes, no conseguirán una concepción integral del ser humano por la complejidad del mismo objeto de estudio.

3. Condicionamiento y autoconciencia: el problema del sujeto en Rahner

La frase de Rahner que resalta que el ser humano se experimenta como sujeto en el momento que se percibe como el resultado de una serie de factores extraños a él mismo, denota una diferencia cualitativa de lo humano respecto al resto de entes y sus propios elementos constitutivos, así como el emerger consciente de este rasgo distintivo.

Pensemos, por ejemplo, en que el ser humano se estudia desde la biología. Aquí detecta ciertas características que lo definen, pero que no dependen de él. En cierta manera le son ajenas. Los pulmones funcionan sin una interacción directa de su voluntad, su sistema digestivo, su sistema inmunológico, etc. Es más, todo el proceso evolutivo es algo externo a su propia yoidad. Lo mismo sucede si lo analizamos desde la química, la física, la historia o la sociología. Hay una serie de variables que nos condicionan, nos definen e incluso nos constituyen. Pero y aquí viene lo interesante, el ser humano mismo es el sujeto que estudia esos fenómenos como algo ajeno a sí mismo y en relación con su identidad. Es aquí donde el ser humano se experimenta como sujeto de conocimiento, se entiende como un producto de múltiples variables, pero no se identifica con el conjunto de ellos, se sabe diferente.

Ahora bien, concluir junto con Rahner que la capacidad del ser humano de comprenderse como algo distintos a todas esas variables que lo constituyen hacen de él algo diferente a dichas variables y lo constituye a su vez como sujeto, no es una consecuencia lógica y necesaria de dicho procedimiento racional. Se podría sostener que este rasgo cognitivo que posibilita cierta escisión del humano respecto a los factores que lo conforman, es otra cualidad más de su mente. Algo similar a la postulación de la existencia del yo. Que la conciencia pueda preguntarse por ella misma, no implica un desdoblamiento de la conciencia, sino que puede ser una cualidad de la propia conciencia humana.

4. Sujeto y persona: entre autoposesión y abstracción

Que el ser humano sea sujeto y persona en Rahner, significa —en relación al sujeto— que el ser humano no es meramente un agregado de factores analizables empíricamente. El ser humano tiene la capacidad de situarse frente a sí mismo, ser consciente de esas variables que lo conforman, estudiarlas y percibirse como sujeto de conocimiento en relación a sí mismo y diferente de un simple objeto de estudio como el resto de entes que conoce. En relación a la persona, es un avance cualitativo respecto al conocimiento integral del ser humano y este como sujeto. El ser humano se posee a sí mismo en el sentido de que es libre y tiene la responsabilidad de su propia existencia. Si bien, no es absolutamente independiente ontológicamente, sí tiene la soberanía de su existencia dada y manifestada como sujeto que conoce y se autoconoce.

No obstante, la propuesta de Rahner, al ser algo tan abstracto y universalista, acarrea ciertos inconvenientes existenciales cuando analizamos al individuo concreto. Basta con considerar la realidad material donde existe ese sujeto-persona rahneriano. Dichas condiciones pueden ser muy limitantes y no solo condicionantes. El hecho de poder elegir, no implica libertad ni responsabilidad, sino comprensión de una realidad existencial concreta. Dichas elecciones pueden ser fruto de coacciones externas, incluso el propio deseo puede ser colonizado. De modo que, aunque Rahner describe acertadamente el carácter estructural de la existencia humana, su concepto de persona abstracto y general, puede ser cuestionado por no considerar a la persona como algo situado.

Bibliografía

Rahner, K. (2007). *Curso fundamental sobre la fe: Introducción al concepto de cristianismo* (R. Gabás, trad.). Barcelona: Herder, pp. 42–50.